

JADIDCHILIK HARAKATI DOIRASIDA SHAKLLANGAN MA’RIFIY VA TARBIYAVIY QARASHLAR

Turayeva Dilafruz Rustamboyevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
Pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti

Karimova Sabina Qutbiddin qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada jadidlar tomonidan ilgari surilgan yangicha ta’lim metodlari, yosh avlodning ma’naviy va axloqiy kamolotini ta’minlashga qaratilgan tarbiyaviy qarashlar hamda barkamol inson tushunchasi yoritiladi. Shuningdek, mazkur harakatning o‘z davridagi va hozirgi kundagi ta’lim va tarbiya tizimidagi o‘rni, milliy uyg‘onish jarayoniga qo‘shgan hissasi ham ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari jadidchilik merosining zamonaviy ta’lim tizimidagi ahamiyatini anglashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Jadid, Jadidlar, Shoro tuzimi, mafkura, marifatparvarlik iqtisodiy tazyiqlar

Аннотация: В статье освещаются новые методы обучения, предложенные джадидами, воспитательные взгляды, направленные на обеспечение духовного и нравственного совершенствования молодого поколения, а также концепция гармонично развитой личности. Кроме того, рассматривается роль данного движения в системе образования и воспитания как в то время, так и в наши дни, а также его вклад в процесс национального пробуждения. Результаты исследования способствуют пониманию значения наследия джадидизма в современной системе образования.

Ключевые слова: Джадид, система Шуро, идеология, просвещенное экономическое давление.

Abstract: The article highlights the new teaching methods proposed by the Jadids, the educational views aimed at ensuring the spiritual and moral development of

the younger generation, and the concept of a well-rounded individual. In addition, the role of this movement in the education and upbringing system both in its time and today, as well as its contribution to the process of national awakening, are examined. The research results contribute to understanding the significance of the Jadidism legacy in the modern educational system.

Keywords: Jadids, Jadids, Soviet system, ideology, enlightenment, economic pressures.

XIX asr oxiri va XX asr boshlarida O’rta Osiyoda shakllangan bo’lib, asosiy maqsadi xalqni savodxon qilish, ilm-fan va ta’lim orqali jamiyatni rivojlantirish edi. Ma’lumki o’z faoliyatini nafaqat siyosiy baliki ta’lim va tarbiyani yuksaltirish, turkiston o’lkasini ma’naviy hamda ma’rifiy isloh qilish, barkamol avlodni tarbiyalash masalasini o’z oldiga maqsad qilib qo’ygan jadidlar harakati o’lka xalqlari tarixida muhim ro’l o’ynagan. Aslida jadid so’zi (arabcha “jadid” – yangi) yangilanish ma’nosini anglatib ,yangi zamonaviy maktab, matbaa, milliy taraqqiyot usullarini jamiyatga tadbiiq etishdan iborat ijtimoiy -siyosiy va ma’rifiy harakat, shu oqim tarafdorlarining umumiy nomi.

Ma’rifatparvarlik jadidlarning asosiy g’oyasi bo’lib, bu jamiyatni ilm-fan va ta’lim orqali yuksaltirish, xalqni savodli qilish hamda o’zlikni anglashga qaratilgan edi. Jadidlar islomni rivojlanish va taraqqiyotning asosi sifatida ko’rgan, din va zamonaviy ilmlarni uyg’unlashtirishga harakat qilganlar. Ular ilm-fanni o’rganishni diniy burch sifatida talqin qilishgan.

XIX asrda marifatparvarlik g’oyalari bilan nom olgan va XX asr boshida rivojlangan jadidchilik harakatining taraqqiyparvar nomoyondalari – Behbudiy, Fitrat, Cho’lpon, Munavvar Qori, Abdulla Avloniy ijodi va faoliyatida yana ham kuchaydi. Jadidlar Turkistondagi xalqlarni birlashtirish va butun o’lkaning milliy mustaqilligi uchun qarash g’oyasini ilgari surdilar . Jadidlar ta’lim va tarbiya masalalarini targ’ib qilish uchun gazeta va jurnallar chiqarib, ma’rifatni ommaga yetkazganlar. Masalan, "Taraqqiy", "Sadoyi Turkiston" kabi nashrlar orqali xalqni ma’lumotli qilishga intilganlar.

Barkamol avlod tarbiyasida jadidlar faoliyatining muhim xususiyati shunda ediki, avvalombor Turkistonni o’rta asrga xos tarqoqlikdan ozod qilish ,xalqni ,millatni zamonaviy taraqqiyot yo’liga olib chiqish ,milliy davlat bunyot etish ,zamonaviy idora usulidagi ozod va farovon jamiyat qurish hamda ma’rifatparvarlik kabi masalalar edi.

Bunday g’oyalar avvalombor yosh avlodni milliy,ma’naviy hamda g’oyaviy jipislashtirish, ularni o’lka taqdiriga dahildorlik tuyg’usi bilan yashashga jalb etish kabilarda aks etadi . Turkiston jadidchiligidagi asosiy g’oyaviy – nazariy yo’nalish Behbudiy, Munavvar Qori, Fitrat, Cho’lponlar tomonidan ilgari surilgan bo’lib, Turkiston xalqi va davlatini qurish, zamonaviy taraqqiyot yo’lidan borishni taklif etgan[2].

Jadidlar ta’limoti – o’z zamonasining haqiqiy talimoti edi. Chunki u nafaqat taraqqiyparvar shaxslar, baliki fikirllovchi yoshlarni o’z ketidan ergashtira oladi .

XIX asr oxiri - XX asrning boshlarida Turkistonda chor mustamlakachiligining kuchayishi natijasida Markaziy Osiyoning ko’p joylarida jadidchilik harakati kuchayib ketdi. Bu harakat mavjud jamiyatning ijtimoiy – madaniy asoslarini qayta qurishga qaratilgani sababli eski tuzum , eski turmush , eski maktab tarafdorlarining kuchli qarashliligiga duch keldi. Bu qarshi kuch vakillari , qadim yo qadimchilar deb atalgan bo’lsa, yangi hayot shabadalarini olib kelishga uringan kishilar esa jadid yoki jadidchilar degan nom oldilar .

Jadidlar 1906 yildayoq „Taraqqiy“ deb nomlangan gazeta nashr ettirib , o’z g’oyalarinin tarqata boshladilar , oradan ko’p o’tmay, „Xurshuid “, „ Shuhrat “ singari yangi gazetalar dunyo yuzini ko’rdi .

Turkiston jadidlari chor hukumati istibdodidan qoloq ahvolga tushib qolgan Turkiston mahalliy aholini jumladan o’sib kelayotgan yoshlarni ijtimoiy -siyosiy , madaniy-marifiy turmushini, ong -saviyasini ko’tarish , taraqqiy ettirish maqsadida juda katta madaniy ishlarni olib bordilar. Mahmudxoja Behbudiy ta’kidlaganidek , “Har bir mamlakatda islohat va madaniyat asbobig’a tasavvul (vosita) va tashabbus etmoqlik harakati u mamlakatining yoshlari tarafidan zuhur eta boshlagani kabi , bizning Turkistonda ham madaniyat eshigi manzarasida bo’lgan maktabi ibtidoiy ila

intiboh va islohat jarchisi bo’lgan milliy matbuot g’ayratli yoshlarning harakati maorif parvaronlarini sayasida vujudga keldi”.

Jadidlar voyaga yitgan yoshlar Turkiston kelajagi , ravnaqi uchun kurashchi bo’lib yetishishi kerakligini o’qtirdilar va bunda ular har xil illatlardan xalos bo’lishlarini ta’kidlaydilar. Misol uchun ,Maxmudxo’ja Behbudiy yosh yigitchalarni turli xil yomon illatlardan qaytargan , uning oqibatlaridan o’quvchilarni xabardor qilgan va Samarqandda ruslar tomonidan ochilgan pivo dukonlarini qattiq tanqid ostiga oladi. Uning fikricha ,bunday do’konlar masjid va madrasalarning yaqinda bo’lib bolalarga salbiy ta’sir ko’rsatishni tastiqlaydi. Mahmudxo’ja Behbudiy barchani kelajak avlodni sog’lom o’stirishga chorlaydi . Sog’lom aqlli, bilimli farzandlarimiz o’sib ulg’ayib, o’qib , ilm egallab, Turkistonga xizmat qiluvchi shifokor, xuquqshunos , iqtisodchi va boshqa zamonaviy mutaxassislar yetishib chiqishini orzu qilgan. Jadidlar o’zgarishlarni maktab ta’limidan boshlash kerakligini anglab, yangi usul maktablarini ochishgan. Bu maktablarda zamonaviy fanlar, xorijiy tillar, matematika, geografiya kabi dunyoviy bilimlar o’qitilgan [1].

Sog’lom farzandlarni tarbiyalash uchun o’qib - o’rganib ilimli, ma’rifatli, eng asosiysi esa ota-onalar o’z vaqtida farzandlarini zamonaviy fanlarini egallashga yordam berishlarini takidlaganlar. Munavvarqori Abdurashidxonov bolaning ta’lim va tarbiya olishda ota-onaning javobgarligi haqida so’z yuritib , o’z farzandining ma’rifatli bo’lishi uchun qo’llaridan kelgancha harakat qiladigan zotlar mavjudligini ta’kidlagan.

Jadidlar tomonidan yangi darsliklar va qo’llanmalar yozilgan bo’lib, ularning asosiy maqsadi o’quvchilarni hayotiy bilimlar bilan qurollantirish va zamonaviy dunyoga moslashtirish edi. Jadidlar yosh avlodning ma’naviy barkamolligi va axloqiy tarbiyasiga katta e’tibor qaratganlar. Ular yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni, bilim va ma’rifat orqali milliy o’zlikni anglashni targ’ib qilishgan.

Jadidlar barkamol insonni ham jismoniy, ham ma’naviy rivojlangan shaxs deb hisoblaganlar. Ular uchun sog’lom tan va sog’lom aql muhim ahamiyat kasb etgan. Jadidlar axloqiy tarbiyani yosh avlodni kamolga yetkazishning asosiy omillaridan biri sifatida ko’rganlar. Ular halollik, mehnatsevarlik, adolatparvarlik kabi sifatlarni

rivojlantirishga e’tibor qaratganlar. Jadidlar yoshlarni milliy qadriyatlar, ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalashni dolzarb vazifa deb bilganlar.

“Usuli jadid” maktablarida hamma o’qish huquqiga ega bo’lgan. Chor amaldorlari bu paytda Turkistondagi yangi usuldagi maktablarni biron ayb topib darhol bekittirib qo’yar edi. Chunki, podsho hukumati “begona xalq” ning qisman bo’lsa ham ilm-marifatli bo’lishini, dunyoviy bilimlarini o’rganishni istamasdi[3].

Yangi usul maktablarini faqat podsho hukumati emas, balik mahalliy ruhoniylar, eski maktabning domlari ham yoqtirmas edilar. Turkistondagi maorif tizimini isloh qilishni asosiy maqsad qilib olgan jadidlar yoshlarni milliy mustaqillik manfaatlarin himoya qila oladigan, iqtisodiy va siyosiy qaramlikdan chiqish muammolari bilan shug’ullanadilar, zamonaviy bilimga ega kadrlar bo’lishi kerakligini anglaganlar. Jadidlar xalqning madaniyat darajasini xalqaro saviyaga ko’tarishni orzu qilganlar, buning uchun esa yoshlarni Yevropaning eng yaxshi o’quv maskanlarida o’qitish zarur, deb hisoblaganlar. Yoshlarni chet elda o’qib kelib, o’z yurtiga foydasi tegadiganligi xaqida Mahmudxo’ja Behbudiy esa “Oyna” jurnalida quyidagicha yozgan : Yo’y va maraka oqchasidan bolalarni talabalarin Makka , Madian ,Misr , Istanbulga va Rossya dorilfunun va dorulsaltanatlarig’a yuborilib , diniy va dunyoviy va zamonaviy odamlar yetishdurmog’iga sa’y qilinsun. Ma’lumki, Munavvarqori Abdurashidxonov ham bu yo’lda jonbozlik ko’rsatgan . U uzining “ Jamiyat Xayriya “ nomli yordam tashkiloti “ ilk maktablarni bitirgandan so’ngra Turkiya , O’rinburg ,Ufa va Ozarboyjonga yashirin yuborilgan talabalarga yordam ishlarini boshqarar edi.

Yosh avlodning maktabdagi tarbiyasiga ham alohida e’tibor berish kerakdir, degan g’oyaga ham jadidlar alohida e’tibor berganlar. Chunki , jadidlar yosh avlodni ozodlik, istiqlol, mustaqillik uchun kurashganlar, Vatanning kelajagi , ravnaqi deb qaraydilar. Shuning uchun ham ular bolalar va Vatan qadri masalasiga alohida e’tibor beradilar. Shuni takidlash kerakki, jadidlar o’z maktablari orqali yosh avlodga faqat milliy ruhinigina emas, baliki umuminsoniy qadriyat, baynalminalik, Vatan ravnaqi, go’zalligini ham singdirishga harakat qilganlar. Ular, bolalar, yoshlar tarbiyasi uchun birgina maktab emas, baliki ularning o’zlari mustaqil ravishda zamon va dunyo

voqealari bilan tanishib bormoq, millat va Vatanning ahvolidan, kundalik hayotdan ogoh bo’lmoq kerakligini tadbiiq etgandir.

Tarbiya-i avlod. “Oila vazifalaridan biri avlodni tarbiyalashdan iboratdir. Yosh avlodni tarbiyalash hayotiy vazifalardan bo’lib hisoblanadi. Ma’lumki, dunyo kurashning umumiy maydoniga o’xshaydi va bu maydonning pahlavonlari insonlardir. Har bir kishi barkamollik yoshiga yetgach, u o’z saodati ta’mini uchun shu maydonga kirmasdan iloji yo’qdir. Bu kurashda g’olib chiqish uchun uch xil o’lchov quroliga ega bo’lishi kerak.

- 1.Salomatlik
2. Sog’lom fikr (nuqsonsiz fikr, ya’ni yuqori iste’dod)
- 3.Axloqi sano (oliy darajali axloq, ya’ni axloqi poklik).

Fitrat “Har bir kishi shu uch quroldan birisiz maydonga kirsam, albatta mag’lub bo’lishi tabiiydir, deb aytib, bu bilan uch tarbiyani doim qo’shib olib borish kerakligini, agar bu tarbiyaning birontasi kam bo’lsa, yetuk kishi tarbiyalab bo’lmasligini ko’rsatmoqchi bo’ladi” [4].

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jadidchilik Turkiston yoshlarining milliy, madaniy ijtimoiy uyg’onishda va ravnaqida asosiy omil bo’lib xizmat qildi. Zamonning dolzarb masalalarini, hayotning muammolarini ijtimoiy – siyosiy , madaniy- ma’naviy yo’l bilan yechish yo’llarini jadidlar o’z maqola va asrlarida ko’rsatganlar. Yoshlarni o’qishga, bilim olish va ishlab chiqarish jarayoniga jalb etish , madaniy -ma’naviy saviyasini yuksaltirishga chorlaydi. Jahon taraqqiyoti yutuqlarini Turkistonga olib kelish istagida ulardan Vatan uchun xizmat qiladigan yetuk olimlar, sanoat va qishloq xo’jalik sohalarining zamonaviy bilimdon, mutaxassislar, madaniyat arboblari yetishib chiqib, ular yurtni obod, farovon etishlariga ishonganlar. Jadidlarning ijtimoiy- siyosiy, madaniy-ma’naviy faoliyatlarini tahlil qilib va ularning asr boshidagi g’oyaviy qarshilarini kelib chiqqan holda shuni aytishimiz o’rinliki, jadidlar Turkiston xalqlarini savodsizlik, qullik, qashshoqlikdan chor hukumat mustamlakachiligidan qutqarishga bel bog’laganlar va shu yo’lda yoshlar asosiy kuch bulganligini tushunib, ularning on-saviyasini oshirish uchun ko’p sa’y harakatlar qilganlar. Yoshlar manfaatini himoya qilish, ularning jamiyat va davlatda munosib

o’rin egallashlari uchun tegishli imkoniyatlarni yaratish borasidagi jadidlarning fikirlari bugungi mustaqil O’zbekistonda namoyon bo’lib turmoqda. Jadidlar faoliyati tufayli xalq orasida savodxonlik darajasi oshdi, yangi ta’lim muassasalari ochildi va o’quv dasturlari kengaydi. Jadidchilik harakati milliy uyg’onish va milliy o’zlikni anglashning asosi sifatida namoyon bo’ldi. Bu esa keyinchalik mustaqillik uchun kurashga ham asos yaratdi. Umuman olganda, jadidlar faoliyatidagi ma’rifatparvarlik va barkamol tarbiya masalalari O’zbekistonning ta’lim va tarbiya sohasidagi o’zgarishlarning muhim omili bo’lib, bugungi kunda ham o’z ahamiyatini yo’qotmagan.

References:

1. Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T: O’zbekiston. 1999. B. 385
2. Oblomurodov N, Hazratqulov A va boshqalar. O’zbekiston tarixi. (o’quv qo’llanma) T. 2011
3. Behbudiy M. Muhtaram yoshlarga murojaat. Oyna-1914. 41-son
4. M. Abdurashidxonov. Xotiralarimdan (Jadidchilik tarixidan lavhalar). Sharq-2001. B108-109